

MADANIYATLARARO HURMAT: YANGI O‘ZBEKISTONDA BAG‘RIKENGLIKNI RIVOJLANTIRISH PERSPEKTIVLARI

Raximova Sevara

O‘zbekiston davlat jahon tillari

universiteti stajyor-o‘qituvchisi

E-mail: gsevara1983@gmail.com

Tel: +998931072833

O‘zDJTU dotsenti, s.f.n. Mamatov G‘. taqrizi

ostida

Annotatsiya: Ushbu maqolada, Yangi O‘zbekiston jamiyatini barpo etishda bag‘rikenglik madaniyatini rivojlantirish masalalari o‘rganiladi. O‘zbekistonning turli millat va elat vakillarini birlashtiruvchi jamiyat qurishda bag‘rikenglikning ahamiyati, uning ta'lim tizimida qo‘llanilishi va jamiyatda tinchlikni saqlashdagi roli tahlil qilinadi. Maqolada, bag‘rikenglikni rivojlantirishda interaktiv ta'lim platformalari, virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari, hamda ko‘p madaniyatli ta'lim modellarining o‘rni muhokama qilinadi. Shuningdek, o‘qituvchilarning va yoshlarning bag‘rikenglik va tolerantlikni o‘zaro hurmat va tushunishga asoslangan yondashuvlar orqali o‘rgatish usullari taklif etiladi. Maqola, O‘zbekistonning madaniy xilma-xilligi va turli etnik guruhlar o‘rtasida barqaror va tinch hamkorlikni ta'minlashda bag‘rikenglik madaniyatining markaziy o‘rni borligini ko‘rsatadi.

Kalit so'zlar: Yangi O‘zbekiston, bag‘rikenglik madaniyati, jamiyatni barpo etish, millatlararo munosabatlar, tolerantlik, ta'lim texnologiyalari, madaniy xilma-xillik, interaktiv ta'lim, virtual haqiqat, kengaytirilgan haqiqat, ko‘p madaniyatli ta'lim, o‘qituvchilar, yoshlar, madaniy hamkorlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития культуры толерантности в процессе построения общества Нового Узбекистана. Анализируется значение толерантности в построении общества, объединяющего представителей различных наций и народностей Узбекистана, её применение в

системе образования и роль в сохранении общественного мира. В статье обсуждаются возможности использования интерактивных образовательных платформ, технологий виртуальной и дополненной реальности, а также моделей поликультурного образования в формировании толерантности. Также предлагаются методы обучения преподавателей и молодежи уважению и взаимопониманию, основанным на принципах терпимости. Статья подчёркивает ключевое значение культуры толерантности в обеспечении устойчивого и мирного сосуществования между различными этническими группами и сохранении культурного разнообразия Узбекистана.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, культура толерантности, построение общества, межнациональные отношения, терпимость, образовательные технологии, культурное разнообразие, интерактивное обучение, виртуальная реальность, дополненная реальность, поликультурное образование, преподаватели, молодежь, культурное сотрудничество.

Annotatsiya: Ushbu maqolada, Yangi O‘zbekiston jamiyatini barpo etishda bag‘rikenglik madaniyatini rivojlantirish masalalari o‘rganiladi. O‘zbekistonning turli millat va elat vakillarini birlashtiruvchi jamiyat qurishda bag‘rikenglikning ahamiyati, uning ta'lim tizimida qo‘llanilishi va jamiyatda tinchlikni saqlashdagi roli tahlil qilinadi. Maqolada, bag‘rikenglikni rivojlantirishda interaktiv ta'lim platformalari, virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari, hamda ko‘p madaniyatli ta'lim modellarining o‘rni muhokama qilinadi. Shuningdek, o‘qituvchilarning va yoshlarning bag‘rikenglik va tolerantlikni o‘zaro hurmat va tushunishga asoslangan yondashuvlar orqali o‘rgatish usullari taklif etiladi. Maqola, O‘zbekistonning madaniy xilma-xilligi va turli etnik guruhlar o‘rtasida barqaror va tinch hamkorlikni ta'minlashda bag‘rikenglik madaniyatining markaziy o‘rni borligini ko‘rsatadi.

Kalit so'zlar: Yangi O‘zbekiston, bag‘rikenglik madaniyati, jamiyatni barpo etish, millatlararo munosabatlar, tolerantlik, ta'lim texnologiyalari, madaniy xilma-xillik, interaktiv ta'lim, virtual haqiqat, kengaytirilgan haqiqat, ko‘p madaniyatli ta'lim, o‘qituvchilar, yoshlar, madaniy hamkorlik.

Kirish. O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin dunyo miqyosida yangi jamiyat barpo etish yo‘lida katta o‘zgarishlarga yuz tutdi. Jumladan, jamiyatni yangilash va taraqqiyot yo‘lida muhim masalalardan biri – bag‘rikenglik madaniyatini rivojlantirish kabi masalalarga jiddiy etibor qaratganligi tufayli bugun mamlakat obod va yurt tinch bo‘lsa ajabmas. Bag‘rikenglik nafaqat turli millat va elat vakillari o‘rtasidagi hurmatni ta‘minlash, balki jamiyatda tinchlik, barqarorlik va hamjihatlikni mustahkamlash uchun asosiy poydevor xisoblanadi. Yangi O‘zbekiston jamiyatida bag‘rikenglik madaniyatini rivojlantirish shuningdek, uning amalga oshirilishiga oid masalalar doimo xukumat nazoratida ekanligi fikrimizga dalil bo‘ladi .[1]

Bag‘rikenglik madaniyati – bu turli etnik, diniy, madaniy va ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi o‘zaro hurmat, adolat va tenglik tamoyillariga asoslangan ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirishdir desak mubolag‘a qilmagan bo‘lamiz. U shuningdek, ziddiyatlarni hal etishda muloqot va tushunishga asoslanadi. Bag‘rikenglik jamiyatdagi barqarorlikni ta‘minlash, ekstremizm va radikalizmdan himoyalanih, hamda inson huquqlarini hurmat qilish uchun muhim omil hisoblanadi. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot yo‘lida demokratik tamoyillarga asoslangan, ijtimoiy hamjihatlik va milliy birdamlikni ta‘minlovchi bag‘rikenglik madaniyatining o‘rni muhim ahamiyat kasb etadi. Jamiyatda 130 dan ziyod turli millat, din va ijtimoiy qatlam vakillari o‘rtasidagi totuvlikni mustahkamlash O‘zbekistonning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.[2]

Bag‘rikenglik tushunchasi va uning jamiyatdagi o‘rni xaqida fikr yuritarkanmiz dastavval falsafiy kontekstda bag‘rikenglik madaniyatlar va tsevilizatsiyalar o‘rtasida muloqotga bo‘lgan zaruriyat deb izoxlanishini, falsafiy nuqtai nazarga ko‘ra esa, u kommunikativ ko‘rinishdagi ijtimoiy voqiylik, zamonaviy falsafaning o‘ziga xos shakli sifatida nomoyon bo‘lishini keltirib o‘tishimiz kerak.[7]

UNESCO tomonidan 1995-yil noyabrda Bag‘rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi qabul qilingan va shu yili Xalqaro bag‘rikenglik yili deb e‘lon qilingan ekan. Aynan mana shu yilda inson huquqlari, diniy erkinlik va milliy hamjihatlikning muhim omillaridan biri hisoblangan bag‘rikenglik masalalariga bag‘ishlangan yirik ilmiy ishlarning rivojlanishiga yangi bosqich ochilganligi qayd etiladi.[4]

Amerikalik siyosatshunos Samuel Huntingtonning fikriga ko'ra madaniy farqlarni tan olish va ular bilan barqaror va hurmatga asoslangan munosabatlarni o'rnatish zarur. Zero bag'rikenglik madaniyatini shakllantirish demokratik jamiyat qurishning asosiy shartlaridan biri ekanligini uqtiriladi. Olimning "Madaniyatlar to'qnashuvi" (Clash of Civilizations) asarida bag'rikenglik o'rganilsa-da, dunyo endi an'anaviy siyosiy va iqtisodiy kurashlardan ko'ra, madaniyatlar va diniy farqlar asosida ajralib borishi xaqida yozadi. Asarda ba'zan ba'zi madaniyatlar o'rtasida qarama-qarshiliklar yuzaga kelishi, dunyo mamlakatlarining siyosiy va ijtimoiy tuzilmalari madaniyatlar asosida shakllanishi xaqida muloxazalar yuritiladi. U madaniyatlar to'qnashuvi konsepsiyasini ishlab chiqqan va bu jarayonni bir nechta sivilizatsiyalar (yirik madaniyat guruhleri) o'rtasida yuzaga kelgan murosasizlik sifatida tasvirlagan. Huntingtonning bag'rikenglik haqidagi fikrlaridan biri shuki, uningcha, madaniy farqlarni tan olish va ular bilan barqaror va hurmatga asoslangan munosabatlarni o'rnatish zarur. Shuningdek, syosatshunos madaniyatlararo muloqotda ba'zi kelishmovchiliklarning yuzaga kelishi tabiiy deb hisoblaydi, ammo bu qarama-qarshiliklar me'yori darajada bo'lishi kerak deydi. Bag'rikenglikni rivojlantirish bo'yicha Olimning yondashuvi umumiy sharoitda turli madaniyatlar o'rtasida muvozanatni topishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Har bir jamiyat o'z madaniyatiga sodiq bo'lishi kerakligi, biroq boshqa madaniyatlarga nisbatan hurmatni ham unutmash lozim bu, o'z navbatida, bag'rikenglikning o'rnatilishiga xizmat qiladi. Shuningdek, Huntingtonning bag'rikenglikni shakllantirishga oid fikrlari aniq bir tizimga asoslanmagan, balki uning asarida ko'proq madaniyatlararo farqlar va ularni qanday tan olish haqida fikrlar mavjud. U madaniyatlararo muloqotni ta'minlashda ham muammolarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan omillarni ko'rsatadi.[5]

O'zbekistonda bag'rikenglik an'analari qadim-qadimdan mavjud va mazkur masala yuzasida zamonaviy yondashuvlar kishini muloxaza qilishga undaydi. O'zbek xalqi tarixan bag'rikengligi bilan ajralib turgan, turli millat va din vakillari bilan hamjihatlikda yashagan deb fikr bildirgan edi mamalakatning birinchi prezidenti Karimov.[6] Mustaqillik yillarida millatlararo totuvlikni saqlash borasida davlat tomonidan tizimli siyosat olib borilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan olib

borilayotgan islohotlarda ijtimoiy hamjihatlik va bag'rikenglik tamoyillari alohida e'tiborga olingan. [3]

Yangi O'zbekistonni qurishda bag'rikenglik madaniyati ayniqsa muhimdir, chunki mamlakatimizda turli millatlar va dinlarga mansub odamlar yashaydi. O'zbekistonning bag'rikenglik siyosati turli xalqlarning uyg'un yashashini ta'minlab, jamiyatdagi etnik va diniy farqlarni birdamlikka aylantiradi.

Bag'rikenglik madaniyatini rivojlantirish yo'nalishlari dastavval ta'lim tizimida bag'rikenglik tamoyillarini shakllantirish bilan boshlanadi. Maktab va oliy ta'lim muassasalarida bag'rikenglikka oid darslar va maxsus kurslarni joriy etish bilan vazifa bajariladi [8] Respublikaning fuqarolik jamiyati institutlarining rolini oshirishda esa faoliyatda bo'lgan nodavlar va notijorat tashkilotlar (NNT) shu bilan birgalikda jamoat tashkilotlari orqali bag'rikenglik madaniyatini rivojlantirish ishlari amalga oshiriladi. [9] (UNDP, 2019). Ommaviy axborot vositalari va san'atning bu boradagi ahamiyati beqiyos. Bag'rikenglik va hamjihatlikni targ'ib qiluvchi filmlar, adabiyot va san'at asarlarini yaratish orqali jamiyat a'zolarini fikrlariga ta'sir ko'rsatiladi.

Yangi O'zbekiston jamiyatini barpo etishda bag'rikenglik madaniyatini rivojlantirish ta'lim tizimida juda muhim o'rin tutadi. Bag'rikenglikni shakllantirish uchun innovatsion, zamonaviy ta'lim texnologiyalari ishlab chiqilishi lozimdir. Buni uchun albatta ilg'or ta'lim tizimidan foydalanayotdan mamlakatlar metodlarini o'rganish va milliy mentalitetga moslashtirib joriy etilishi muhim. Yangi ta'lim texnologiyalarini tog'ri qo'llanilishi esa bag'rikenglikni amalga oshirishda natija ko'rsatadi .

Interaktiv platformalar va onlayn kurslar xozirgi kun talabiga ko'ra eng dolzarblardan hisoblanadi. Bag'rikenglik va madaniyatni targ'ib qiluvchi interaktiv onlayn kurslar va platformalar yaratish lozim. Bu platformalar orqali turli millat va dinlarga oid o'quv materiallari, videolar, testlar va forumlar tashkil etilib, ta'lim oluvchilar bir-birlarini yaxshiroq tushunishga va o'zaro hurmatni oshirishga erishishlari mumkin. Shuningdek, interaktiv darslar va vebinarlar orqali bag'rikenglik madaniyati haqidagi tushunchalarni o'rgatish, ko'rsatish, fikr-muloxaza almashish va tushuntirishlar olib borish imkoniyati paydo bo'ladi.

VR va AR texnologiyalari (Virtual Reality / Augmented Reality) Virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari yordamida o'quvchilar turli madaniyatlar va ularning qadriyatlari bilan interaktiv tarzda tanishishi mumkin. Masalan, VR orqali o'quvchilar boshqa mamlakatlarning madaniyatini to'liq his qilishlari yoki o'zaro farqlarni sezib ko'rishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, bag'rikenglikni targ'ib qilishda katta yordam beradi.

Ochiq ta'lim resurslari (Open Educational Resources, OER) Bag'rikenglik madaniyatini o'rgatishda ochiq ta'lim resurslaridan foydalanish juda muhim. Bu resurslar turli millat va madaniyatlar haqida ma'lumotlarni tarqatish va umumiy bilimlarni kengaytirish imkonini beradi. OER ta'lim platformalari, forumlar, videolar va maqolalar orqali o'quvchilar turli jamiyatlar va ularning qadriyatlari bilan tanishishlari mumkin.

Yoshlar uchun ijtimoiy tarmoqlar va bloglar xam yechim topishimizda qo'l kelishi va as qotishi mumkin. Yoshlarni bag'rikenglik madaniyati bilan tanishtirish uchun ijtimoiy tarmoqlarda va bloglarda maxsus guruhlar va sahifalar yaratish mumkin. Bu platformalarda o'quvchilar bir-birlari bilan o'zaro fikr almashishlari, o'z madaniyatlarini va dunyoqarashlarini muhokama qilishlari mumkin. Shu tarzda, ular bag'rikenglikka oid muammolarni o'rganish va yechimlar topish bo'yicha faol ishtirok etadilar.

Gamifikatsiya (gamification) metodi xam bu borada qo'l keladi. Bag'rikenglikni o'rgatishda o'yinlarga asoslangan metodlarni qo'llash ham samarali bo'lishi mumkin. Masalan, o'quvchilar uchun turli madaniy an'analarni o'z ichiga olgan interaktiv o'yinlar yaratish kerak, maskur o'yinlar orqali ta'lim oluvchilar bag'rikenglik haqida ma'lumotlarni qiziqarli va o'rganishga oson bo'lgan shaklda o'zlashtiradilar.

Ko'p madaniyatli ta'lim modellarini rivojlantirish O'zbekiston kabi turli millatlar va elatlardan tarkib topgan davlatlar uchun ayni muddao. Ta'lim tizimlarida ko'p madaniyatli yondashuvni rivojlantirish kerak. O'quvchilarga har xil millatlar va dinlarning tarixi, qadriyatlari va o'ziga xosliklari haqida bilim berish, shuningdek, bag'rikenglikni targ'ib qiluvchi mashqlar va guruh ishlari orqali jamiyatda bir-biriga nisbatan hurmatni oshirish, shu bilan birgalikda mehr tuyg'usini shakllantirishda xizmat qiladi.

Yuqoridagi texnologiyalar, ayniqsa, o‘zaro tushunishni mustahkamlash va bag‘rikenglik madaniyatini yoshlar o‘rtasida rivojlantirishda katta rol o‘ynashi mumkin.

Xulosa qilib shu aytmoqchimizki, Yangi O‘zbekistonni barpo etish jarayonida bag‘rikenglik madaniyatini rivojlantirish ijtimoiy barqarorlik va demokratik qadriyatlarni mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi. Davlat siyosati, ta’lim tizimi va fuqarolik jamiyati institutlarining faol ishtiroki orqali jamiyatda milliy hamjihatlik va totuvlikni ta’minlash mumkin. Yangi O‘zbekistonda sog‘lom jamiyatini barpo etishda bag‘rikenglik madaniyatini rivojlantirish bugungi kunda ko‘plab ishlarni amalga oshirishimiz lozim ekanligini uqtiradi. Interaktiv ta’lim platformalari, virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari, shuningdek, ko‘p madaniyatli ta’lim modellarining bag‘rikenglikni rivojlantirishdagi o‘rni nazariy jihatdan ishlab chiqilyotganligi va uni amaliyotga tadbiiq etilishi albatta ko‘zlanayotgan natija berishi kerak. Vaholangki, O‘qituvchilar va yoshlar uchun bag‘rikenglikni o‘zaro hurmat va tushunishga asoslangan usullarni qo‘llash orqali tolerantlik oshirib boriladi. Natijada, O‘zbekistonda turli millat va elatlar o‘rtasida barqarorlik ta’minlanib, hamkorlik mamlakat rivojini oldinlashini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (2023). Toshkent.
2. Mirziyoyev, Sh. (2021). Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent: O‘zbekiston.
3. Mirziyoev, Sh.M. (2021). O‘zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichi: Barqarorlik, rivojlanish va ijtimoiy yangilanish. Tashkent: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining matbuot xizmati.
4. UNESCO. (1995). Declaration of Principles on Tolerance. Parij.
5. Huntington, S. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster.
6. Karimov, I. (2008). O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. Toshkent: O‘zbekiston.
7. <https://diss.natlib.uz/tanishish/4c2a10dc-98ab-4a52-b791-7504c7658e32>
8. MFA Uzbekistan. (2020). Interethnic Harmony in Uzbekistan. Toshkent.

9. UNDP. (2019). Tolerance and Social Cohesion Report. BMT Taraqqiyot Dasturi.
10. Ibragimov, O. (2020). O‘zbek san’ati va bag‘rikenglik qadriyatlari. Toshkent: Fan.